

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DEL PROYECTO CLARITY

Emilio Blas ⁽¹⁾, María Postigo ⁽²⁾, Mario Núñez ⁽³⁾ Miguel Ángel Esbrí ⁽⁴⁾, Laura Parra ⁽⁵⁾, Laura Asensio⁽⁶⁾

(1) Doctor en Ciencias, ACCIONA Construcción.

(2) Licenciada en Ciencias Físicas, AEMET.

(3) Desarrollador de Aplicaciones Geoespaciales, Atos Spain.

(4) Jefe de Proyectos y Responsable Técnico de Aplicaciones Geoespaciales, Atos Spain.

(5) Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, CEDEX.

(6) Ingeniera de Montes, MeteoGrid.

Autor de contacto: Laura.Parra@cedex.es

Resumen:

No cabe la menor duda de que la gestión de las infraestructuras de transporte se enfrenta hoy en día a nuevos retos; entre los que se encuentran los vinculados al cambio climático: temperaturas más extremas, oscilaciones térmicas entre el día y la noche más amplias, mayores riesgos de inundaciones debidos a precipitaciones intensas y otros. Ante este desafío, es preciso evaluar de qué forma las nuevas variables climáticas pueden afectar a los distintos elementos de la carretera.

Para ello, el proyecto CLARITY¹, financiado por la Unión Europea en el marco del programa de investigación y desarrollo Horizonte 2020, tiene como objetivo ofrecer servicios de apoyo a la toma de decisiones para investigar los efectos de las medidas de adaptación, así como las opciones de reducción de riesgos en el contexto específico del proyecto (por medio de comparación de estrategias alternativas).

El presente artículo tiene por objeto presentar la metodología del estudio y su aplicación al caso piloto español (autovía A2, entre las localidades de Guadalajara y Alcolea del Pinar). Por un lado, se determinarán las necesidades de los principales actores implicados (administraciones, empresas constructoras, proyectistas) y por otro lado, se establecerán los flujos de trabajo: conceptualización del estudio (identificación de los elementos de la carretera que pueden estar afectadas por riesgos climáticos y propuesta de indicadores climáticos), identificación de las bases de datos relevantes, aplicación de los modelos correspondientes y análisis de alternativas. Como resultado, la tecnología desarrollada (servicio climático) permitirá estimar los efectos derivados del cambio climático en el ámbito de una infraestructura de transporte concreta, informando sobre las medidas de adaptación y mitigación más adecuadas.

Summary:

There is no doubt that transport infrastructures management is facing new challenges today; among them are those linked to climate change: more extreme temperatures, larger thermal oscillations between day and night, increased risks of flooding due to intense rainfall and others.

¹ Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 730355.

Given this situation, it becomes necessary to evaluate how new climatic variables can affect the different elements of the road.

To this end, the CLARITY project, funded by the European Union within the framework of the Horizon 2020 research and development program, aims to offer decision support services to investigate the effects of adaptation measures, as well as risk reduction options in the specific context of the project (through comparison of alternative strategies).

The purpose of this article is to present the methodology of the study and its application to the Spanish pilot case (A2 motorway, between Guadalajara and Alcolea del Pinar). On the one hand, the needs of the main stakeholders will be determined (administrations, construction and consultancy companies) and, on the other hand, workflows will be established: conceptualization of the study (identification of road elements that may be affected by climatic risks and proposal of indicators), identification of relevant databases, implementation of the models and analysis of alternatives. As a result, the technology developed (climate services) will allow estimating the effects of climate change in the context of a specific transport infrastructure, giving information on the most appropriate adaptation and mitigation measures.

Palabras clave: cambio climático, sistemas de información de servicios climáticos, adaptación, carreteras, geoinformación y análisis de datos espaciales.

Key words: climate change, climate services information systems, adaptation, roads, geo-information and spatial data analysis.

1. INTRODUCCIÓN

No cabe la menor duda de que la gestión de las infraestructuras de transporte se enfrenta hoy en día a nuevos retos, entre los que se encuentran los vinculados al cambio climático: temperaturas más extremas, oscilaciones térmicas entre el día y la noche más amplias, mayores riesgos de inundaciones debidos a precipitaciones intensas, eventos extremos y otros. Ante este desafío, es preciso evaluar las tendencias climáticas y fenómenos asociados que puedan afectar a los distintos elementos de la carretera con el objetivo de buscar alternativas que pongan freno al aumento del impacto esperado en las infraestructuras viales.

Para ello, el proyecto CLARITY² -financiado por la Unión Europea en el marco del programa de investigación y desarrollo Horizonte 2020, en el área de acción climática, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas (programa de trabajo SC5)- tiene como objetivo proveer servicios de apoyo a la toma de decisiones (por medio de comparación de estrategias alternativas) para evaluar los efectos de las medidas de adaptación, así como las opciones de reducción de riesgos en el contexto específico del proyecto. Para ello, se pretende desarrollar una serie de tecnologías que proporcionen un ecosistema de servicios climáticos basados en la nube para calcular y presentar los efectos esperados por el cambio climático a nivel de amenaza, vulnerabilidad e impacto. El proyecto está integrado por diecisiete socios de cinco países europeos diferentes (Alemania, Austria, España, Italia y Suecia), entre los que se encuentran

² <http://www.clarity-h2020.eu>

empresas de mediano y gran tamaño, así como organismos de investigación, destacando a nivel nacional la participación de ACCIONA Construcción, AEMET, ATOS, CEDEX y METEOGRID.

CLARITY proporcionará los medios prácticos para analizar los efectos del cambio climático y posibles medidas de adaptación y estrategias de gestión de riesgos en la planificación e implementación de proyectos urbanos y de infraestructuras de transporte, aumentando de esta forma su resiliencia. Los responsables de la toma de decisiones involucrados en estos proyectos dispondrán de los medios adecuados para llevar a cabo verificaciones de impacto climático en ellos y una planificación flexible de las opciones de adopción y reducción de riesgos asociados.

La participación de las empresas y organismos de investigación españoles se centra en el desarrollo de los servicios climáticos en infraestructuras viales y, de forma específica, en su aplicación al caso de estudio de un tramo de carretera gestionado en régimen de concesión en la autovía A2, entre las localidades de Guadalajara y Alcolea del Pinar. En el proyecto se están llevando a cabo otros tres casos de estudio referidos a las necesidades de adaptación en entornos urbanos con distintas necesidades, como son las ciudades de Nápoles, Estocolmo y Linz.

El presente artículo tiene por objeto presentar la metodología prevista para la implementación del piloto desarrollado en España, que consiste en determinar, por un lado, las necesidades de los principales actores implicados (administraciones, empresas constructoras, proyectistas) y, por otro lado, en establecer los flujos de trabajo: conceptualización del estudio (identificación de los elementos de la carretera que pueden estar afectadas por riesgos climáticos y propuesta de indicadores de riesgos climáticos), identificación de las bases de datos relevantes y la aplicación de los modelos correspondientes. En última instancia, la tecnología desarrollada en el marco del proyecto (servicio climático) permitirá estimar los efectos derivados del cambio climático en el ámbito de una infraestructura de transporte concreta, informando sobre las medidas de adaptación y mitigación posibles.

2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

2.1 Conceptos

A menos que los conceptos de vulnerabilidad y riesgo sean gestionados de manera apropiada, el cambio climático afectará cada vez más el desempeño funcional de infraestructuras y servicios y, por tanto, a las inversiones en dichos proyectos. Dentro de estos proyectos, cabe destacar las infraestructuras urbanas y de transporte, en tanto que son inversiones a largo plazo (se dimensionan para periodos de vida prolongados) y tienen repercusión muy directa sobre el bienestar de los ciudadanos. Se ha de tener en cuenta que, en diferentes aspectos, los efectos del cambio climático son relevantes por lo que incrementar su resiliencia, entendida como la capacidad de adaptarse a entornos cambiantes, puede ser una solución con un gran potencial para generar beneficios.

No tener en cuenta el cambio climático, ya no es una opción. Es imprescindible tener conocimiento de los escenarios futuros más probables e incorporar esta información en las fases de diseño y gestión de los proyectos. En el marco del proyecto CLARITY - referido específicamente a ciudades e infraestructuras de transporte, y en el caso de España, especialmente centrados en el estudio de carreteras-, está previsto desarrollar servicios y herramientas IT que permitan estudiar el comportamiento esperado de distintas opciones de adaptación al cambio climático y la consecuente reducción del riesgo a partir de indicadores operacionales. Ello permitirá integrar el concepto de resiliencia al cambio climático en la gestión

de los proyectos, valorando el impacto de medidas alternativas para la reducción del riesgo derivado del cambio climático.

Siguiendo las recomendaciones del documento de trabajo de la CE sobre “Adaptación de las infraestructuras al cambio climático” [1], CLARITY hace uso de las “*Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient*” (en adelante, EU-GL), que incluye una metodología y una guía paso a paso para evaluar de una forma sistemática la resiliencia de proyectos y mejorar su sostenibilidad en unas condiciones climáticas cambiantes [2].

Tradicionalmente, el estudio de las medidas de adaptación se efectuaba mediante un enfoque “de arriba hacia abajo” (*top down approach*), consistente en evaluar la vulnerabilidad y los riesgos a partir de datos locales obtenidos de las proyecciones globales de cambio climático (*GCMs, Global Climate Models*). Aunque los modelos climáticos se están mejorando constantemente, las incertidumbres a la hora de precisar las medidas de adaptación más eficaces son muy grandes. A la luz de estas inevitables incertidumbres sobre el futuro del cambio climático, se ha optado por poner el foco en identificar e implementar medidas de adaptación que sean adecuadas tanto en las circunstancias actuales como para las posibles condiciones climáticas futuras. De esta forma, se trataría de identificar los umbrales relacionados con el clima y evaluar si la tendencia climática hace o no necesarias las medidas de adaptación.

Para ello, en el marco de la metodología EU-GL, CLARITY propone un método (semiautomatizado) asado en siete módulos para determinar las opciones de adaptación que reducen la vulnerabilidad de los proyectos ante la variabilidad del clima (pasado, presente y futuro). Dichas recomendaciones son tomadas como especificaciones de partida para el desarrollo de la metodología del proyecto (Figura 1).

Figura 1. Módulos para estudiar la resiliencia [EU-GL]

El primer paso para construir la estrategia de adaptación es identificar las amenazas en el área del proyecto (**módulo 1 - Characterize hazard**) en relación con una serie de variables climáticas y peligros naturales. Este proceso se hace tanto para la línea de base del proyecto, o para clima actual, como para el clima futuro previsto. Como primer paso se seleccionan las variables

climáticas relevantes que sirven como base para derivar los índices climáticos necesarios para el análisis de peligros. Para cada peligro relacionado con el clima se identifican uno o más índices pertinentes, como la probabilidad de que se produzcan casos de superación de los valores umbral. Al abordar las condiciones del cambio climático, es esencial determinar, para cada variable o peligro climático considerado, cómo puede evolucionar en el futuro, examinando los resultados de los modelos climáticos. En definitiva, el análisis de amenazas se centra en tres características principales: intensidad, frecuencia y ubicación del peligro.

Una vez evaluada la amenaza, el siguiente paso consiste en determinar la exposición de personas, bienes, infraestructuras y servicios a dichas amenazas (**módulo 2 – Evaluate exposure**). La exposición expresa la distribución cuantitativa, en el espacio y en el tiempo, de los elementos ubicados en áreas amenazadas. En este caso, también debe ser obtenida tanto para el clima presente/observado (exposición actual) como para el clima futuro (exposición futura). Para el desarrollo de esta última, se utilizarán previsiblemente escenarios de desarrollo urbano y crecimiento de la población.

A continuación se llevará a cabo un análisis de vulnerabilidad actual y a futuro (**módulo 3 – Analyze vulnerability**) de los elementos considerados en cada caso de estudio. La vulnerabilidad hace referencia a la predisposición de los elementos a ser afectados por la ocurrencia de eventos negativos. Por lo tanto, depende de manera directa de las características intrínsecas de los propios elementos considerados en el estudio. El análisis de vulnerabilidad podrá llevarse a cabo analizando aquellos factores que influyen en la vulnerabilidad de cada elemento, a través de análisis semicuantitativos, o bien, a través de métodos cuantitativos, utilizando para ello funciones y curvas de vulnerabilidad que relacionan de manera directa los niveles de daños asociados a cada nivel de intensidad del evento para cada tipología de elemento.

La integración de los resultados de los tres módulos anteriores permite obtener finalmente un análisis del riesgo e impacto asociado a cada evento analizado. La relación general viene dada por: $R=H \times E \times V$ (**módulo 4 – Assess risk and impact**). La evaluación del riesgo tiene, por lo tanto, el objetivo de definir un coeficiente sintético que represente la convolución³ de las probabilidades de diferentes intensidades de peligro (H), en relación con las condiciones de exposición (E) y vulnerabilidad (V) en una zona determinada.

En base al resultado obtenido en el módulo anterior se identificarán a continuación las opciones de adaptación (**módulo 5 – Identify adaptation options**). La aplicación de una o varias opciones de adaptación para cada caso de estudio podrá influir en la amenaza, la exposición o la vulnerabilidad, de manera que sea posible analizar comparativamente varios modelos de riesgo e impactos asociados.

Posteriormente, se llevará a cabo un análisis coste-beneficio de las medidas de adaptación identificadas (**módulo 6 – Appraise adaptation options**) con el objetivo de aportar información para una toma de decisiones final más eficiente y óptima. Finalmente, se integrarán e implementarán las medidas de adaptación en el ciclo de análisis del proyecto y diseño técnico del mismo (**módulo 7 – Implement/Integrate adaptation action plan**). Para ello se desarrollará un Plan de Implementación de las medidas de adaptación seleccionadas aclarando las funciones y responsabilidades de cada agente implicado junto con la descripción detallada para cada medida concreta.

³ En teoría de la probabilidad, la distribución de probabilidad de la suma de dos variables aleatorias independientes es la convolución de cada una de sus distribuciones de probabilidad.

2.2 Implementación

El estudio de los proyectos en el marco de CLARITY seguirá por tanto los siguientes pasos:

- Obtener proyecciones de cambio climático a escala regional/local (*downscaling*) aplicable a nivel europeo para los índices seleccionados.
- Representar esta información en forma de mapas para aplicarlos de forma concreta a proyectos de infraestructuras de transporte, de urbanismo u otros.
- Determinar para cada uno de los impactos relevantes, la vulnerabilidad de los elementos analizados y el análisis del potencial de las medidas de adaptación, fijando para ellos indicadores y criterios específicos.
- Proyección de los escenarios de vulnerabilidad, riesgos y aplicabilidad de opciones de adaptación que hayan sido establecidas para otros proyectos similares en áreas con una climatología también comparable.

Para ello se está trabajando conjuntamente (*co-creation*) entre los distintos perfiles implicados en el proyecto, según se ha representado en la Figura 2; fundamentalmente expertos en clima (paquete de trabajo WP3), expertos en tecnología (paquete de trabajo WP4) y usuarios finales, representados a través de los cuatro casos de demostración (paquete de trabajo WP2), con el objetivo de desarrollar un servicio climático realmente útil y eficaz que, además, siga las pautas establecidas por la Comisión Europea en la guía metodológica EU-GL.

Figura 2. Estructura del proyecto CLARITY

Todo ello, constantemente enriquecido con las aportaciones de otros actores implicados y la comunicación con otros proyectos relacionados con cambio climático que se están desarrollando en la Unión Europea.

3. INTELIGENCIA CLIMÁTICA

3.1 Evidencias científicas del cambio climático

El último informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC (este informe se denomina AR5⁴, según sus siglas en inglés) concluye que está teniendo lugar un cambio climático de origen antropogénico y que el sistema climático está experimentando un calentamiento inequívoco. Desde 1950 se han observado cambios en dicho sistema que no tienen precedente, tanto si se comparan con registros históricos observacionales, que datan de mediados del siglo XIX, como si se comparan con registros paleoclimáticos referidos a los últimos milenios [3].

La atmósfera y los océanos se han calentado. La temperatura media global muestra un incremento de 0,85°C en el periodo 1880-2012. Cada una de las últimas tres décadas ha sido más cálida que todas las anteriores desde 1850, siendo la primera década del siglo XXI la más cálida de todas. También se han observado cambios en los sucesos extremos desde 1950. El número de días y noches frías ha disminuido y el número de días y noches cálidas ha aumentado a nivel global [4]. Las reconstrucciones paleoclimáticas permiten situar los cambios recientemente observados y las proyecciones futuras en el contexto, más amplio, de la variabilidad histórica del clima. Por ejemplo, en el hemisferio Norte el periodo 1983-2012 ha sido el intervalo de 30 años más cálido de los últimos 800 años [5]. La capa superior del océano (desde la superficie hasta los 700 metros de profundidad) se ha calentado en el periodo 1971 - 2010, aumentando el contenido de calor del océano en dicha capa. El calentamiento del océano es mayor cerca de la superficie y excede 0,1°C por década en los primeros 75 m durante el periodo 1971-2010. El calentamiento decrece con la profundidad y se extiende hasta los 2.000 m [6].

En términos generales, la cantidad y extensión de las masas de hielo y nieve han disminuido. Esta afirmación se manifiesta en que los glaciares y los mantos de hielo (Groenlandia y Antártida) están perdiendo masa y la extensión del hielo marino ártico está disminuyendo, aunque la del hielo marino antártico ha aumentado ligeramente. En el hemisferio Norte la extensión de la cobertura de nieve en primavera ha disminuido y el permafrost se está fundiendo. El nivel medio del mar a nivel global ha aumentado en 0,19 m en el período 1901 – 2010 acelerándose su tasa de aumento en los dos últimos siglos. El nivel global medio del mar ha aumentado 1,7 mm/año en el periodo 1901 – 2010 y 3,2 mm/año entre 1993 y 2010. En el último periodo interglaciar, ocurrido entre 129.000 y 116.000 años, el nivel medio máximo del mar fue, al menos, cinco metros más elevado que el actual, sin llegar a exceder los 10 metros [7].

Las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O) han aumentado desde 1750, excediendo los niveles preindustriales en 40%, 150% y 20%, respectivamente. La concentración de CO₂ en la atmósfera ha aumentado por la actividad humana, fundamentalmente por el uso de combustibles fósiles y la deforestación, con una menor contribución de la producción de cemento. El ritmo de incremento de las concentraciones en la atmósfera de CO₂, CH₄ y N₂O en el pasado siglo no tiene precedente en los últimos 22.000 años. Las concentraciones actuales de CO₂, CH₄ y N₂O exceden sustancialmente el rango de concentraciones registradas en los testigos de hielo durante los pasados 800 000 años. El pH del agua oceánica ha decrecido 0,1 desde el comienzo de la era industrial, que corresponde a un aumento del 26% de concentración de iones hidrógeno [8].

⁴ <https://www.ipcc.ch/report/ar5/>

El último informe de evaluación (AR5) del IPCC concluye que la influencia humana en el clima ha sido la causa dominante (con una probabilidad superior al 95%) de más de la mitad del aumento observado en la temperatura superficial media global en el periodo 1951-2010, lo que ha originado el calentamiento de los océanos, la fusión de hielo y nieve, la elevación del nivel del mar y cambios en algunos extremos climáticos en la segunda mitad del siglo XX. El nivel de certeza a la hora de atribuir el cambio del clima a la influencia humana ha ido aumentando en los sucesivos informes de evaluación: en el Tercer Informe (2001) se estimaba una probabilidad superior al 66%, en el Cuarto Informe (2007) superior al 90% y en el Quinto (2013) superior al 95%. El calentamiento observado desde 1951 ha sido atribuido a una serie de factores naturales y antropogénicos y sus contribuciones respectivas han sido cuantificadas. Los gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento entre 0,5°C y 1,3°C en el periodo 1951-2010, mientras que los aerosoles contribuyen con un enfriamiento entre -0,6°C y 0,1°C. Las contribuciones de los forzamientos naturales y de la variabilidad natural están ambos en el rango entre -0,1°C y +0,1°C. Todas las contribuciones evaluadas son consistentes con el calentamiento observado, de aproximadamente 0,6°C, en este periodo [3].

Las emisiones continuadas de gases de efecto invernadero causan un calentamiento adicional al actualmente existente. Emisiones a las tasas actuales o superiores inducirán cambios en todos los componentes del sistema climático, algunos de ellos sin precedentes en cientos o miles de años. Los cambios tendrán lugar en todas las regiones del globo, incluyendo cambios en tierra y océano, en el ciclo del agua, en la criosfera, en el nivel del mar, en algunos eventos extremos y en la acidez de los océanos. Muchos de estos cambios persistirán durante muchos siglos. La limitación del cambio climático requerirá reducciones sustanciales y sostenidas de las emisiones de CO₂ [3].

Para poder estudiar el impacto del cambio climático en los distintos sectores socioeconómicos de interés y poder tomar medidas de adaptación adecuadas para paliar sus consecuencias es necesario disponer de información sobre la evolución previsible del clima para las próximas décadas. Una herramienta para ello son las denominadas proyecciones de cambio climático. Los escenarios climáticos regionalizados sirven como referencia para elaborar estudios de impacto y vulnerabilidad específicos y valorar las necesidades de adaptación al cambio climático en diversos sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales. AEMET genera y suministra estimaciones cualitativas y cuantitativas de los cambios esperados en el clima sobre nuestro país acompañadas de sus incertidumbres. La generación de escenarios climáticos regionalizados para la geografía española en el marco del Plan de Adaptación al Cambio Climático⁵ (PNACC) sirven para obtener una descripción cualitativa y cuantitativa de los cambios que se esperan en el clima durante el siglo XXI y de las incertidumbres asociadas a las proyecciones de cambio climático, su evaluación y su acotación [9].

Considerando los cambios obtenidos a partir de todas las proyecciones regionalizadas generadas y disponibles en la web de AEMET, se observa que para valores anuales hay un aumento progresivo tanto en valores medios como en su incertidumbre. Estos incrementos, para la España peninsular, estarían comprendidos entre 4,2°C y 6,4°C bajo el escenario más emisivo RCP8.5 y entre 2,0°C y 3,4°C bajo el escenario RCP4.5 (Figura 3). En el análisis estacional, los cambios de la temperatura máxima diaria tienen el mismo comportamiento que los obtenidos para el periodo anual: un aumento progresivo a lo largo del siglo XXI, tanto en valores medios como en su incertidumbre. Los aumentos serán mayores durante las estaciones estival y otoñal y menores en invierno y primavera. Esto conducirá a incrementos en los valores medios de esta variable que,

⁵ <http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/>

para finales de siglo, considerando el promedio de las estaciones de España peninsular y bajo el escenario más emisor se situarían: entre 5,4°C y 8,4°C en el verano, entre 4,6°C y 7,2°C en el otoño, entre 3,2°C y 5,0°C en invierno y entre 3,4°C y 5,6°C en primavera. En todas las estaciones, la incertidumbre mayor, como es de esperar, está ligada a los escenarios de emisiones, siendo especialmente marcada en el caso del verano y otoño.

Figura 3. Cambios en los valores medios anuales y estacionales de la temperatura máxima de la España peninsular obtenidos a partir de todas las proyecciones generadas (por los dos métodos estadísticos: análogos y regresión y por la técnica dinámica) bajo tres escenarios de emisiones (RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5) y para los últimos veinte años del siglo XXI (2081-2100). La línea central indica la mediana de las proyecciones y la barra el rango entre los percentiles 17 y 83.

3.2 Bases de datos y modelos

Para la escala estacional se van a utilizar los cinco modelos globales inicialmente proporcionados por COPERNICUS, convenientemente calibrados y regionalizados. Además, se utilizará el modelo empírico actualmente en desarrollo en el marco del proyecto MEDSCOPE⁶ (*MEDiterranean Services Chain based On climate PrEdictions*).

Para la escala secular se utilizarán tanto las simulaciones EUROCORDEX, basadas en modelos regionales con una resolución de 0,11°, como las regionalizaciones estadísticas disponibles que abarcan una gran cantidad de modelos globales y permiten una muy buena exploración de las incertidumbres [9].

En la Tabla 1 se presentan las combinaciones de modelos globales y regionales disponibles para el proyecto CLARITY procedentes de las simulaciones EUROCORDEX y disponibles en ADAPTECCA⁷.

⁶ <https://www.medscope-project.eu/>

⁷ <http://www.adaptecca.es>

Tabla 1. Combinación de los modelos regionales y globales de CORDEX correspondientes al dominio EURO-CORDEX (EUR-11) utilizado en las proyecciones regionalizadas por métodos dinámicos.

Institución	Modelo Regional	Modelo Global
Climate Limited-area Modelling Community (CLM-Community)	CCLM4-8-17	CNRM-CM5
Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Rossby Centre, Suecia	RCA4	CNRM-CM5
Royal Netherlands Meteorological Institute, Holanda	RACMO22E	EC-EARTH
Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Rossby Centre, Suecia	RCA4	IPSL-CM5A-MR
Climate Limited-area Modelling Community (CLM-Community)	CCLM4-8-17	MPI-ESM-LR
Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Rossby Centre, Suecia	RCA4	MPI-ESM-LR
Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Climate Service Center, Max Planck Institute for Meteorology, Alemania	REMO2009	MPI-ESM-LR
Climate Limited-area Modelling Community (CLM-Community)	CCLM4-8-17	MOHC-HadGEM2-ES
Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Rossby Centre, Suecia	RCA4	MOHC-HadGEM2-ES
Royal Netherlands Meteorological Institute, Holanda	RACMO22E	MOHC-HadGEM2-ES

En la Tabla 2 se muestra la lista de los 24 modelos finalmente utilizados para su regionalización estadística, también disponibles en las páginas web de AEMET y ADAPTECCA. Estos modelos han generado registros de salida del 'Clima del siglo XX', conocido como escenario histórico (historical), y de las proyecciones futuras del clima para el siglo XXI bajo los escenarios de emisiones que se han considerado (RCP8.5, RCP6.0 y RCP4.5). De cada uno de los modelos, se ha utilizado un solo miembro del conjunto o *ensemble* (run1). El periodo de referencia considerado es 1961-1990, elección arbitraria motivada por una búsqueda de coherencia con numerosos estudios precedentes.

Tabla 2. Modelos del CMIP5 utilizados en la generación de las proyecciones climáticas regionalizadas por métodos estadísticos en AEMET

Modelo	Institución	Referencias
ACCESS1.0	Commonwealth Scientific and Industrial Research Org. (CSIRO) y Bureau of Meteorology (BoM), Australia	Bi et al. (2013)
ACCESS1.3	CSIRO BoM, Australia	Bi et al. (2013)
Bcc-csm1.1	Beijing Climate Center, China	Wu et al. (2013), Xiao-Ge et al. (2013)
Bcc-csm1.m	Beijing Climate Center, China	Wu et al.(2013)
BNU-ESM	College of Global Change and Earth System Science (GCESS) Beijing Normal University, China	Ji et al. (2014)
CanESM2	Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis (CCCma), Canadá	Arora et al. (2011)
CMCC-CESM	Centro Euro-Mediterraneo per I Cambiamenti Climatici (CMCC), Italia	Hurrell et al. (2013)
CMCC-CM	CMCC, Italia	Scoccimarro et al.
CMCC-CMS	CMCC, Italia	Weare et al. (2012)
CNRM-CM5	Centre National de Recherches Météorologiques/Centre Européen de Recherche et Formation Avancée en Calcul Scientifique (CNRM-CERFACS), Francia	Voltaire et al. (2013)
CSIRO-Mk3.6.0	CSIRO in collaboration with Queensland Climate Change Centre of Excellence (QCCCE), Australia	Gordon et al. (2002)
GFDL-ESM2G	NOAA/Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL), USA	Donner et al. (2011)
GFDL-ESM2M	NOAA/GFDL, USA	Donner et al. (2011)
HadGEM2-CC	Met Office, R. Unido	Martin et al. (2011)
Inm-cm4	Institute of Numerical Mathematics, Rusia	Volodin et al. (2010)
IPSL-CM5A-LR	Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), Francia	Dufresne et al. (2013)
IPSL-CM5A-MR	IPSL, Francia	Dufresne et al. (2013)
IPSL-CM5B-LR	IPSL, Francia	Dufresne et al. (2013)
MIROC5	Atmosphere and Ocean Research Institute (AORI) National Institute for Environmental Studies (NIES) JAMSTEC, Japón	Watanabe et al. (2011)
MIROC-ESM	AORI NIES JAMSTEC, Japón	Watanabe et al. (2011)
MIROC-ESM-CHEM	AORI NIES JAMSTEC, Japón	Watanabe et al. (2011)
MPI-ESM-LR	Max-Planck-Institut (MPI) for Meteorology, Alemania	Giorgetta et al. (2013)
MPI-ESM-MR	Max-Planck-Institut (MPI) for Meteorology, Alemania	Giorgetta et al. (2013)
MRI-CGCM3	Meteorological Research Institute, Japón	Yukimoto et al. (2012)

4. APOYO TECNOLÓGICO

La arquitectura de los servicios de información climática de CLARITY (*Climate Services Information System*, CSIS por sus siglas en inglés) se basa en la idea de modificar el foco de los llamados servicios climáticos para pasar de un producto basado en los proveedores de esos

servicios a otro basado en la demanda de los clientes. Este planteamiento se traduce en ofrecer servicios genéricos de acceso parcialmente gratuito, Servicios Climáticos IT (en inglés, *ICT Climate Services*), que proporcionen a los usuarios la capacidad de identificar sus necesidades y, al mismo tiempo, les permita un fácil acceso a servicios expertos de mayor complejidad y ámbito, Servicios Climáticos Expertos (en inglés, *Expert Climate Services*), que puedan adaptarse a sus requerimientos específicos. Todo ello siguiendo el enfoque modular propuesto por la metodología EU-GL, anteriormente mencionada.

Técnicamente, el objetivo es desarrollar una herramienta ligera y accesible. Esta concepción, sin embargo, entra en conflicto con el planteamiento de conseguir una única solución que incluya todos los productos y servicios existentes y disponibles. Es por eso que se impone una división en el sistema:

- Servicios Climáticos IT: son servicios parcialmente gratuitos, listos para usar y que requieren conocimientos técnicos o científicos mínimos. Estos servicios utilizan datos y modelos sin costes, que inicialmente son adecuados para proporcionar un primer paso en el desarrollo de las medidas de adaptación necesarias, y que por tanto proveen un estudio de viabilidad para realizar después estudios más precisos.
- Servicios Climáticos Expertos: son aquellos servicios de pago que se proporcionan de manera individual y a medida según las necesidades específicas del cliente, pero que implican un profundo análisis para su aplicación y a menudo exigen el uso de datos y modelos elaborados por profesionales para el ámbito de estudio específico.

Los trabajos han comenzado por una fase de análisis en la que se han identificado las necesidades de los usuarios (a través de las llamadas “*user stories*”) y las posibles líneas de negocio, por medio de la aportación de los propios socios del proyecto, pero también a través de seminarios específicos y análisis de mercado.

A continuación, en la fase de diseño de la herramienta (actualmente en marcha) se están implementando los primeros prototipos (*mock ups*) enfocados a ir dando respuesta a problemas parciales (*test cases*) por medio de conjuntos de instrucciones (*Building Blocks*).

Por último, se entrará en la fase de creación del servicio climático siguiendo un flujo de trabajo pre-diseñado y basado en la metodología EU-GL, que facilite cualquier proceso de planificación y el intercambio de información entre CLARITY y otras herramientas ya existentes (Figura 4).

Figura 4. Fases de desarrollo de los servicios climáticos de CLARITY y actividades relacionadas

En cuanto al funcionamiento y uso de la plataforma, están orientados a seguir una serie de pasos (*workflow*), distinguiendo entre los dos “servicios”, el preliminar y el experto (Figura 5):

1. Estudio básico o preliminar: la herramienta guiará al usuario en la elaboración de un estudio preliminar. Este estudio no exigirá nociones previas sobre cambio climático, peligro, exposición, vulnerabilidad o impacto. El único conocimiento necesario por parte del usuario será el de su propio proyecto. Este análisis está concebido como un estudio genérico para la zona y el tipo de proyecto seleccionado basado en la información pre-existente en el sistema.

- i. Información básica del estudio.

- ii. Análisis preliminar: en base al pre-estudio, se presentará información relativa a la necesidad de desarrollar un plan específico de adaptación para el proyecto o no.

En caso de que exista en el sistema un proyecto de características similares de libre acceso, será ofrecido como alternativa a un estudio dedicado.

- iii. Informe preliminar: la aplicación generará un informe que recopile toda la información disponible en base tanto a aquella introducida para el proyecto, como a aquella proporcionada por el sistema. Este punto puede ser el final del análisis si no se precisa un estudio específico.

Tanto el análisis como el informe generados pueden usarse como punto de partida para un estudio e informe más detallados generados durante el estudio desarrollado por una experta (persona/s o institución).

2. Estudio experto: la aplicación seguirá los pasos siguientes en caso de que sea preciso un estudio experto.

- i. Elaboración del encargo: el sistema dispondrá de un sistema de “*matchmaking*” -esto es, un sistema que emparejará usuarios y expertos en base al tipo de proyecto, datos necesarios o modelos- para los *Expert Climate Services* propuestos, en base a las características y análisis previos ya realizados. Este sistema permitirá, además, conectar - a través del módulo de Marketplace, que se explicará más adelante- con proveedores de servicios y/o datos climáticos adecuados para el estudio que se va a realizar.

Desde el punto de vista del servicio experto, este sistema debe producir un encargo claro, basado en un estándar definido por la metodología seguida por CLARITY, de forma que todo el proceso sea lo más automático posible (minimizando la interacción entre experto y cliente).

- ii. Intercambio de información: la aplicación proporcionará una forma sencilla y específica que facilite compartir los resultados entre las dos partes (envío de análisis y resultados obtenidos durante el estudio experto).

Los resultados producidos pueden incluir una multitud de documentos, ficheros, mapas u otros adjuntos. CLARITY dispondrá de una serie de herramientas para el acceso y visualización de los mismos siguiendo unas pautas de compatibilidad establecidas de antemano. Además los resultados producidos durante esta fase del estudio incluirán un conjunto de indicadores que puedan ser empleados en análisis posteriores y tenidos en cuenta en la fase de toma de decisiones.

- iii. Análisis completo: durante cada una de las fases del estudio en desarrollo, la herramienta irá informando de la viabilidad de realizar el análisis final con la información disponible en ese momento o de la necesidad de aportar información adicional para preparar el informe final.
- iv. Informe final: una vez que se hayan satisfecho todos los requisitos necesarios para producir el informe final y poder así tomar una decisión informada en lo que respecta al proyecto en estudio, la aplicación será capaz de preparar un informe final que:
- ✓ Sea creíble y, al mismo tiempo, fácilmente adjuntable a la documentación del proyecto.
 - ✓ Sea generable automáticamente sin intervención.
 - ✓ Incluya toda la información que ilustre el proceso seguido y ayude en la auditoría de las decisiones alcanzadas o sugerencias propuestas.

Figura 5. Flujos de trabajo de la herramienta

El desarrollo del sistema se basa en los denominados *Building Blocks*, o componentes de *software* reutilizables e incrustables en varias partes del sistema que lo requiera con adaptaciones mínimas. Los *Building Blocks* se clasifican en cinco grupos temáticos, que se corresponden con las tareas de desarrollo, tal y como se explica a continuación (Figura 6).

1. Catálogo de elementos en riesgo y opciones de adaptación: La herramienta contará con un repositorio, ligado a los módulos definidos en la metodología EU-GL que permitirá en una fase preliminar relacionar elementos en riesgo, vulnerabilidades y efectos climáticos, obteniendo en una primera aproximación, distintas opciones de medidas de adaptación y costes económicos. Así mismo, se diseñarán componentes de *software* que se refieran a diferentes fuentes de datos y modelos de simulación para que estén disponibles para otros *Building Blocks*.
2. Gestión de escenarios: Se diseñarán bloques de instrucciones que permitan guiar al usuario a través de los distintos pasos de la metodología EU-GL (*Scenario Management*), repositorios de datos donde se almacenará la información (*Data Dashboard*) junto con

módulos para facilitar el intercambio de datos dentro de la plataforma CSIS (*Data Package Export and Import Tool*).

3. Transferibilidad de escenarios: Dentro de este ámbito temático se desarrollarán un conjunto de instrucciones que permitirán por un lado identificar proyectos similares (con sus elementos en riesgo, medidas de adaptación, etc.) y por otro lado analizar y comparar (visualmente) entre sí distintos escenarios, de forma que se facilite la toma de decisiones (*Scenario Transferability Component*). Por otro lado, también se diseñará un bloque que elabore mapas interactivos (*Map Component*), que permitirán visualizar datos geolocalizados de riesgo, clima u otros.
4. Análisis de escenarios, apoyo a la toma de decisiones y generación de informes: Se elaborará una herramienta para efectuar análisis multicriterio (*Multicriteria Decision Analysis Tool*) y comparación de escenarios de adaptación, útiles para valorar medidas de adaptación y de reducción de riesgo. Por su parte, se desarrollará también una herramienta que englobará todos los procesos relacionados con la generación del resultado del estudio de adaptación (*Report Generation*). El informe se generará de manera semi-automática e incluirá toda la documentación y datos empleados en el marco del estudio.
5. Por último, bajo el grupo temático denominado “Integración, infraestructura y punto de encuentro” está previsto diseñar distintos bloques que permitirán la integración continua de toda la información. De entre los *Building Blocks* que se desarrollarán, merece la pena destacar, por su interés conceptual el llamado “mercado digital” (*Marketplace*) de CLARITY, que consiste en una plataforma web colaborativa en la que se podrán estudiar la capacidad de distintas infraestructuras y soluciones urbanísticas para afrontar el cambio climático. Expresado de otro modo, será un punto de encuentro entre gestores de proyectos de infraestructuras o de urbanismo y proveedores tanto de datos como de servicios climáticos. Cabe esperar que dentro del *Marketplace*, el usuario pueda encontrar los servicios –de expertos- y datos más adecuados para su proyecto (*matchmaking*).

Figura 6. CSIS Architecture Building Blocks

5. APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LAS CARRETERAS

5.1 Punto de partida

En el ya citado documento “Adaptación de las infraestructuras al cambio climático” [1], se hace notar que, referido a las infraestructuras de transporte, el aumento en la intensidad y la frecuencia de eventos extremos, tales como lluvias o nevadas intensas, aumento de la temperatura, sequías, cambios en los patrones de vientos, pueden aumentar los impactos negativos, contribuyendo a incrementar la accidentabilidad, el número de víctimas, interrupciones en el transporte de pasajeros y mercancías y, consecuentemente, pérdidas económicas. Para las infraestructuras de carretera en particular, se estima que los impactos asociados al tiempo representan en Europa entre el 30 y el 50% de los costes de mantenimiento. De los cuales, aproximadamente un 10% están asociados a fenómenos climáticos extremos, y entre ellos la mayor parte se refieren a aguaceros intensos e inundaciones.

Se indica también que la severidad de los impactos a nivel de la UE variará notablemente en función de la localización particular de la infraestructura, pero también dependiendo del nivel de exposición y vulnerabilidad asociada (tipología del elemento y características geofísicas), de su capacidad de adaptación y resiliencia y del nivel de desarrollo económico de la región.

Proyectos anteriores como RIMAROCC⁸ (*Risk Management for Roads in a Changing Climate*) y ROADAPT⁹ (*Roads for today, Adapted for tomorrow*) plantearon ya una sistemática para estructurar y calcular la gestión del riesgo derivado del cambio climático, a partir de las necesidades identificadas en el marco de los integrantes de la ERANET-ROAD¹⁰. ROADAPT dio un paso más con respecto a su predecesor, desarrollando unas recomendaciones prácticas que venían a recoger la metodología propuesta. En cualquier caso, ambas iniciativas se quedaron en una fase preliminar (propuesta de protocolo), en tanto que el proyecto CLARITY tiene como objetivo dar un paso más, construyendo una plataforma GIS que permita la implementación de los análisis de los distintos casos de estudio que se planteen por los usuarios. Se pasa por tanto de la teoría a la práctica.

También dentro del ámbito teórico, se toma como referencia el estudio elaborado por el CEDEX para los Ministerios de Fomento y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el cual se hacía un análisis preliminar de las necesidades de adaptación de la red troncal de infraestructuras en España [10].

Tanto en el marco de los proyectos RIMAROCC y ROADAPT como en el análisis efectuado por el CEDEX se detectaron ya una serie de variables climáticas relevantes para el transporte y, en concreto, para las carreteras (Figura 7).

⁸ <https://trimis.ec.europa.eu/project/risk-management-roads-changing-climate>

⁹ <https://trimis.ec.europa.eu/project/roads-today-adapted-tomorrow>

¹⁰ https://cordis.europa.eu/project/rcn/75487_en.html

Climatic variables		Roads	Railways	Ports	Airports
Air temperature	Mean temperature	•	•		•
	Daily maximum temperature	•	•	•	•
	Diurnal thermal oscillation	•	•		
	Frost days	•	•		•
	Heat waves	•	•	•	•
Relative humidity					•
Cloud cover and cloud ceiling					•
Precipitation	Mean annual precipitation	•	•		•
	Intensity of extreme rainfall	•	•	•	•
	Duration of heavy rainfall	•	•	•	•
	Floods	•	•		•
	Droughts	•	•		
Electrical storms			•		•
Snow		•	•		•
Flash floods in rivers		•	•		
Water table		•	•	•	•
Fog	Fog intensity	•	•	•	•
	Frequency of intense fog	•	•	•	•
Wind	Intensity of extreme winds	•	•	•	•
	Frequency of strong winds	•	•	•	•
	Wind direction	•	•	•	•
	Wind direction variability				•
Waves	Wave height			•	
	Wave direction			•	
Sea level	Mean sea level			•	•
	Variation due to storms			•	
Sea currents	Speed			•	
	Direction			•	
Sea surface temperature				•	

Figura 7. Variables climáticas relevantes en el ámbito de las infraestructuras del transporte [CEDEX, 2013]

A partir de estas “variables climáticas relevantes” es preciso definir los indicadores concretos que interesa calcular, identificando los elementos de la carretera a los que afectan y de qué forma le impactan. Así mismo, es necesario calcular las proyecciones de cada uno de esos índices, junto con el grado de incertidumbre asociado.

5.2 Caso de estudio español

Dentro del proyecto CLARITY se plantea el análisis de un tramo de la red viaria, en concreto de la Autovía A2, la cual constituye una de las arterias principales de la red estatal conectando Madrid con Barcelona. El tramo 2 de la citada Autovía A2 forma parte de los catorce proyectos de carretera (849 km) en los que está involucrada ACCIONA a nivel estatal¹¹. Esta sección, de dos carriles por sentido y 73 km de longitud, está comprendida entre la radial R2, en la provincia de Guadalajara (p.k.62+000), y Alcolea del Pinar, en el límite provincial con Soria (p.k.139+500) (Figura 8). El tramo bajo estudio en el presente proyecto posee una altitud comprendida entre los 754 y 1.134 metros, situado el punto más elevado en el p.k. 136+000, en el que se alcanzan los 1.216 metros.

¹¹ http://media.acciona-construccion.com/media/14997971/170208_folletos_concesiones_2017_esp_anuncio-final-low.pdf

Figura 8. Tramo 2 – Autovía A2

El tramo seleccionado está formado por dos calzadas separadas con mediana de anchura variable, teniendo cada calzada dos carriles de circulación de 3,50 m de ancho, arcenes interior y exterior de anchura 1,00 m y 2,50 m respectivamente. Adicionalmente, existen algunas zonas donde la calzada cuenta con tres carriles y además cuenta con 15 secciones con vías de servicio, pertenecientes a la antigua N-II o de nueva construcción, que actualmente sirven de acceso a núcleos urbanos o a polígonos industriales que se encuentran fuera del itinerario principal.

De forma adicional, en función de la Intensidad Media Diaria (IMD), se pueden distinguir los siguientes tramos (Tabla 3):

Tabla 3. Intensidad Media Diaria (datos del primer semestre de 2017)

TRAMO	IMD	% PESADOS
p.k. 62+000 a p.k. 79+500	27.083	25,53%
p.k. 79+500 a p.k. 114+550	21.100	30,06%
p.k. 114+550 a p.k. 139+500	17.600	34,27%

Las tareas previstas en el contrato de construcción, rehabilitación, explotación y conservación establecido hasta 2026 se dividen en tres áreas principalmente: Obras de reforma y de primer establecimiento (finalizadas en 2013); trabajos de reposición y gran reparación; y trabajos de explotación y mantenimiento de la carretera.

Las particularidades de la concesión y la problemática que presenta este tramo, de la que se pueden destacar la oscilación diaria de la temperatura, las rachas de fuertes vientos cruzados y las nevadas, lo convierten en un ejemplo representativo cuyo análisis puede ser extrapolado a otros países de la Unión Europea con similares características.

En base a los escenarios desarrollados por AEMET, para el PNACC (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático), los hechos más relevantes serían:

- Aumento medio de la temperatura del aire, 2°C en verano y 1,2°C en invierno.
- Valores más extremos para máximas y mínimas temperaturas y mayor variación.
- Menos días de heladas.
- Mayor oscilación térmica diaria.

- El número de olas de calor se duplicará durante la segunda mitad del siglo.
- Disminución de alrededor del 5% en la humedad relativa.
- Menor nubosidad en todas las regiones, excepto en el noreste de España.
- Descenso de la precipitación anual acumulada en todas las regiones.
- El número de lluvias intensas aumentará con la posibilidad de provocar un mayor número de inundaciones.
- Los episodios de sequía aumentarán en número y duración, especialmente durante el verano.

Durante cada una de las fases del ciclo de vida de las carreteras hay diferentes consideraciones a tomar en cuenta a este respecto. En las fases de planificación y diseño de carreteras, es de especial importancia identificar las áreas más sensibles a las condiciones citadas y, en base a ello, adaptar o re-diseñar las rutas propuestas dentro de los límites admisibles así como utilizar los materiales o técnicas de construcción más adecuados. Por otra parte, en la fase de explotación, el énfasis se halla en la necesidad de conocer con antelación los episodios estacionales esperados con el objetivo de implementar las estrategias de conservación apropiadas, a la vez que se dispone de la información necesaria para adaptar, modificar o restringir la operación para asegurar la seguridad y rentabilidad de las mismas. Actualmente, no hay ningún servicio climático que proporcione esta información.

El objetivo de CLARITY, en este caso, es ser capaz de dar soporte en forma de datos e indicadores durante:

1. la planificación y diseño de nuevas infraestructuras,
2. la elaboración de recomendaciones,
3. selección de materiales y métodos de construcción,
4. planificación de la fase de construcción,
5. planificación de tareas de mantenimiento y
6. explotación.

Todo ello para lograr, en el caso del piloto español, una mejora en la resiliencia de la infraestructura de carreteras. Además, los resultados obtenidos se emplearán para ayudar a los agentes implicados en la planificación y gestión de recursos a la hora de implementar medidas de adaptación para la mitigación del impacto del cambio climático en la red de carreteras.

5.3 Identificación de elementos, riesgos y variables climáticas relevantes

Partiendo de los “parámetros climáticos críticos” se ha efectuado un ejercicio consistente en la determinación de los indicadores concretos que se van a calcular, diferenciando los referidos al primer nivel (*screening*) y los que serán objeto de un estudio específico para el caso piloto (*expert assessment*).

Dentro del primer nivel está previsto el estudio de variables de temperatura, precipitación, vientos, sequías, riesgo de incendio y de deslizamiento. Para cada uno de los índices climáticos asociados a esas variables se obtendrán proyecciones de cambio climático con una precisión suficiente para determinar si la amenaza en una determinada zona es previsible que aumente o disminuya. Esta

información preliminar será sin duda de gran utilidad de cara a identificar los elementos en riesgo sobre los que es preciso prestar una mayor atención.

Ya en el ámbito del estudio experto, para las infraestructuras de carreteras de la RCE y en concreto en el tramo piloto, se están definiendo los índices climáticos significativos, en relación con una serie de elementos en riesgo identificados, tanto en la fase de diseño como en la de operación.

Entre los elementos en riesgo cuyo análisis se va a abordar se encuentran los materiales de construcción (en particular, aquellos destinados a la capa de rodadura, que es la más expuesta a la acción de los agentes meteorológicos y que tiene una clara influencia en la seguridad vial), las obras de tierra (terraplenes y desmontes), el drenaje y la vegetación.

En cuanto a las variables climáticas que se habrán de tener en cuenta se encuentran las vinculadas a las temperaturas máximas y mínimas, las variaciones en las oscilaciones térmicas en periodos cortos de tiempo, la intensidad y frecuencia de precipitación máxima, la precipitación acumulada, la precipitación en forma de nieve, el riesgo de helada y también parámetros asociados a la niebla, rachas de vientos e incendios. Será preciso definir los índices climáticos representativos de estas variables claves para ser empleados por el proyectista o por el gestor de la carretera. Para cada uno de esos índices habrá que analizar los modelos que contienen la información apropiada, particularizar los datos para España y efectuar las proyecciones correspondientes.

5.4 Análisis de vulnerabilidad e impactos en infraestructuras viales

Los escenarios de cambio climático pronostican un incremento en el nivel de riesgo asociado a infraestructuras viales, es decir, una mayor susceptibilidad al deterioro funcional y estructural como consecuencia de eventos meteorológicos extremos, como se ha puesto de manifiesto en varios estudios anteriormente citados. El CSIS debe contener un módulo de análisis de vulnerabilidad para el clima actual y futuro capaz de caracterizar y evaluar la predisposición de los elementos viales a sufrir daños por la ocurrencia de fenómenos adversos. Por lo general, este análisis parte de la base de datos georreferenciados utilizados en el análisis de exposición previo. Cada tipo de elemento vial puede ser caracterizado en función de:

- El registro de daños por tipo de elemento y tipo de amenaza (si existe). Por ejemplo, la estadística de daños asocia mayores pérdidas por eventos de inundaciones en viales con un diseño determinado.
- Integración de varios factores asociados a los atributos de cada tipo de elemento. Por ejemplo, la vulnerabilidad de las carreteras puede estimarse a partir de los parámetros de resistencia y material empleado, edad, mantenimiento o estado de conservación. Finalmente se ponderan según su importancia relativa para generar indicadores semicuantitativos. El principal reto de este análisis radica en la identificación de los factores asociados a cada tipo de infraestructura vial que influyen en su vulnerabilidad final, y como resultado, en el impacto esperado en el sector de las carreteras. Dichos factores son dependientes de manera directa de las propiedades de diseño de las infraestructuras, por ejemplo, materiales empleados en la construcción y otros parámetros de diseño, dimensionamiento de los sistemas de drenaje, etc.
- Estimación de valores de vulnerabilidad a través de curvas asociadas a cada tipo de elemento y a la intensidad del evento. Relacionan daño potencial por intensidad de evento para cada tipología de infraestructuras considerada. Estas funciones pueden ser representadas como curvas de vulnerabilidad, mostrando los niveles de daño para una

infraestructura particular o tipos de infraestructura para diferentes intensidades de un evento de amenaza natural. Un número cada vez mayor de países está estableciendo curvas de vulnerabilidad para diversas clases de activos. Una vez establecidos, facilitan el procesamiento de grandes cantidades de datos para examinar la vulnerabilidad de ciudades, regiones y países enteros.

- Modelización según parámetros físicos de diseño por intensidad del evento. Dado el alto nivel de conocimiento experto que se requiere para llevar a cabo estos métodos, previsiblemente, el usuario no pueda hacer uso de ellos directamente a través de la herramienta de CLARITY por sí mismo. No obstante, es posible llevarlos a cabo a través del servicio experto off-line que estará disponible a tal efecto.

Una vez evaluada la vulnerabilidad de las infraestructuras viales ante eventos meteorológicos peligrosos se obtendrá el impacto esperado a través de la integración de la amenaza estudiada previamente y la vulnerabilidad asociada a los tramos o secciones expuestos a dichas amenazas. El impacto resultante expresará la probabilidad de que ocurra un nivel de daño y las pérdidas económicas máximas y esperadas asociadas a cada escenario de estudio de intensidad concreta. El análisis de impactos dimensionará la envergadura del daño en el tiempo y en el espacio mostrando su distribución a través de mapas que quedarán implementados en sistemas de visualización avanzados dentro de la herramienta CSIS.

6. RESULTADOS ESPERADOS Y CONCLUSIONES

6.1 CSIS como servicio climático

Los servicios climáticos se pueden definir como aquellos relativos a la transformación de datos relacionados con el clima – junto con otra información relevante – en productos “customizados”, tales como proyecciones, previsiones, tendencias, estudios económicos, asesoramiento, desarrollo y evaluación de soluciones y cualquier otro aspecto relevante relacionado que pueda ser útil para la sociedad (Figura 9). La razón de ser de este tipo de servicios radica en la necesidad de incorporar la información climática en los estudios a largo plazo de proyectos, inversiones, negocios, etc., tanto en el ámbito privado como en el público, para conseguir decisiones “mejor informadas”. Sin embargo, si bien se considera que este tipo de servicios climáticos tiene un gran potencial y utilidad, son todavía un producto novedoso y altamente especializado; existiendo cierto desencuentro entre las organizaciones encargadas de “producir” la información climática y los usuarios finales (actuales o futuros). Se trata, por ello, de constituir un punto de encuentro entre usuarios y proveedores de datos por medio de los llamados servicios climáticos [11].

Figura 9. Servicios climáticos

Con este objetivo, la Comisión Europea está siendo muy activa a través de distintos programas y mecanismos dirigidos hacia la creación de un “mercado” de servicios climáticos. Los servicios climáticos han de contribuir aportando conocimiento técnico en la transición hacia una economía baja en carbono resiliente al cambio climático, permitiendo que la toma de decisiones tenga en consideración el aumento de la resiliencia y de las capacidades de adaptación. En este marco, CSIS (*CLARITY Service Information System*) pretende ser la herramienta de análisis climático de referencia en el ámbito de las infraestructuras urbanas y del transporte.

Merece la pena destacar la importancia que en este sentido adquieren las infraestructuras de transporte, ya que constituyen inversiones muy elevadas, tienen una vida útil extensa y son decisivas desde el punto de vista económico y social, pues estructuran los territorios y permiten la conexión entre las personas.

6.2 CLARITY Marketplace

El *CLARITY Marketplace* se constituye como un espacio de diálogo donde usuarios potenciales pueden interactuar con expertos para solicitar servicios climáticos ya definidos y para crear otros nuevos, como resultado de dicha interacción, ajustados a las necesidades específicas de cada usuario.

Esta herramienta servirá de canalización de dichas solicitudes para que los diferentes expertos puedan ofrecer sus servicios profesionales y para que los usuarios puedan comparar la calidad y el coste de los estudios ofrecidos.

6.3 CSIS como herramienta de apoyo en carreteras

El desarrollo del servicio climático del CSIS, tanto en su nivel preliminar como a nivel experto, se perfila como una herramienta de gran utilidad para el gestor de carreteras. Evidentes son sus aplicaciones en el ámbito de la fase de proyecto de infraestructuras, puesto que permitirán un diseño adaptado a los escenarios climáticos que previsiblemente van a tener lugar. Desde el punto de vista normativo, además, cabe destacar lo recogido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ya que en ella se hace referencia en varios artículos al cambio climático. Así por ejemplo, para solicitar el inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria (o simplificada) es preciso, además de la documentación exigida por la legislación sectorial, incluir, entre otras, información referida a los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático.

También en el ámbito de la fase de mantenimiento y explotación, los datos climáticos pueden ser clave, refiriéndose su aplicación a distintos aspectos, destacando entre ellos una toma de decisiones informada, la posibilidad de incluir mejoras competitivas en la gestión de las carreteras, estrategias de actuación adaptadas, un diseño más eficiente de las actuaciones de conservación y rehabilitación y, en definitiva, el incremento de la resiliencia de nuestro sistema de transporte, entendido como la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes.

Las posibilidades de aplicación del CSIS se contrastarán durante los dos próximos años en el marco del piloto español, de manera que las necesidades del sector se puedan ver incorporadas en las utilidades de la herramienta.

Referencias

- [1] CE (2013). *Adaptación de las infraestructuras al cambio climático*.
- [2] CE (2011). *Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient*. Disponible en: <https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf>
- [3] IPCC (2013). Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- [4] Hartmann, D.L., et al. (2013). Observations: Atmosphere and Surface. In: *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- [5] Masson-Delmotte, V., et al. (2013). Information from Paleoclimate Archives. In: *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- [6] Rhein, M. (2013): Observations: Ocean. In: *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- [7] Vaughan, D.G., et al. (2013). Observations: Cryosphere. In: *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- [8] Ciais, P., et al. (2013). Carbon and Other Biogeochemical Cycles. In: *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- [9] Amblar Francés, P., et al. (2017). Guía de escenarios regionalizados de cambio climático sobre España a partir de los resultados del IPCC-AR5. Edita Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Agencia Estatal de Meteorología, Madrid (disponible en www.aemet.es).
- [10] CEDEX (2013). *Necesidades de adaptación al cambio climático de la red troncal de infraestructuras de transporte en España*. Madrid (España).
- [11] CE (2015). *Roadmap for climate services*.